

IMPACTO DO PROJETO DE EXTENSÃO TRABALHADOR EM FOCO SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA DE ALUNOS EXTENSIONISTAS DE FISIOTERAPIA DE UMA INSTITUIÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 24/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10038885

Sophia Larah Chaves Da Silva

Renato De Sousa Veloso

Patrícia Lima Ventura

RESUMO

A extensão universitária é um importante elemento na formação tanto acadêmica quanto profissional de um discente, nesse sentido a extensão nos cursos da saúde viabiliza uma formação integral capaz de motivar os extensionistas a experimentarem o contato com a realidade coletiva em que estão inseridos e a humanização desses futuros profissionais. **Objetivo:** o presente estudo tem como objetivo apresentar a importância que o projeto de extensão trabalhador em foco acarreta na vida dos acadêmicos do curso de fisioterapia, ou seja, mostrar o impacto e benefícios que o indivíduo pode ter em sua vida profissional através de sua participação no projeto. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa transversal com abordagem qualitativa e quantitativa, através de um

questionário totalmente online feito pelo Google forms. Através desse questionário todos os alunos e egressos puderam relatar sua experiência vivida no projeto e o quanto que ela contribuiu para sua vida profissional.

Conclusão: Diante do que foi apurado pelo questionário, podemos afirmar que o projeto de extensão trabalhador em foco contribuiu significativamente na formação acadêmica e diretamente na carreira profissional desses alunos e egressos, de acordo com o questionário foi possível perceber os benefícios da ligação entre extensão e ensino associado a teoria e prática que foi vivenciada pelo aluno. Sendo assim, reforçamos a importância de uma maior incentivo das universidades à participação dos seus alunos nos projetos de extensão.

Palavras-chave: Extensão. Universidade. Comunidade. Conhecimento.

SUMMARY

University extension is an important element in both academic and professional training of a student, in this sense extension in health courses enables a comprehensive training capable of motivating extensionists to experience contact with the collective reality in which they are inserted and the humanization of these future professionals.

Objective: the present study aims to present the importance that the extension project worker in focus brings to the lives of the academic students of physiotherapy course, that is, to show the impact and benefits that the individual can have in their professional life through their participation in the project. **Methodology:** This is a cross-sectional research with a qualitative and quantitative approach, through a totally online questionnaire made by Google forms. Through this questionnaire all former extensionists were able to report their experience lived in the project and how much it contributed to their professional life.

Conclusion: Based on what was found by the questionnaire, we can affirm that the extension project worker in focus contributed significantly to the academic formation and directly to the professional career of these former extensionists, according to the questionnaire it was possible to

perceive the benefits of the connection between extension and teaching associated with theory and practice that was experienced by the student. Thus, we reinforce the importance of a greater incentive from universities to the participation of their students in extension projects.

Keywords: Extension. University. Community. Knowledge.

1 INTRODUÇÃO

Os projetos de extensão universitária surgiram com objetivo de persuadir as universidades e comunidades oferecendo benefícios e conhecimentos tanto para o público como para o acadêmico, além de ter participação para que o aluno não se torne apenas um profissional técnico, mas também tornando um profissional mais crítico e reflexivo. Esses projetos, tem uma valiosa importância na vida do acadêmico, além de promover ao universitário a oportunidade de colocar em prática todo o conhecimento adquirido ao longo da graduação, como também adquirir ainda mais com trocas de experiência entre os indivíduos ao longo do projeto (Casadei, 2016).

Logo, a experiência vivida pelo acadêmico nos projetos de extensão, contribui para que ele tenha uma formação profissional mais humana, sendo consciente dos preceitos sociais estando apto a melhorar a realidade de muitas comunidades, onde na maioria das vezes são comunidades carentes que necessitam de um maior suporte profissional e humano. A extensão universitária vem contribuindo bastante ao longo dos anos, ela proporciona que o acadêmico tenha uma realidade mais próxima do mundo real (Fernandes, 2012).

Desta forma, o Centro Universitário Santo Agostinho (UNIFSA), buscou desenvolver projetos extensionistas para contribuir no desenvolvimento acadêmico de seus alunos, dentre eles, vamos ter o projeto trabalhador em foco, que tem como objetivo a promoção, proteção e recuperação da saúde do trabalhador através de condutas de atenção sobre os riscos que estão presentes nos locais e condições de trabalho, dos danos à saúde do

trabalhador além da prestação de assistência ao mesmo, integrando prevenção, tratamento e reabilitação.

Assim, o projeto de extensão trabalhador em foco, tem um impacto positivo para o público-alvo, mostrando maneiras eficazes de enfrentamento as dificuldades e limitações que possam ser encontradas no ambiente de trabalho. O presente estudo visa identificar os impactos causados pelo projeto de extensão trabalhador em foco do UNIFSA na vida dos acadêmicos que tiveram a possibilidade de ingressar no projeto no decorrer da sua graduação, além de ressaltar a importância que essa extensão tem voltada na melhora da qualidade de vida aos trabalhadores que nela se integram.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa só foi iniciada após aprovação pelo comitê de ética com o CAAE: 70301623.4.0000.5602, para que fosse avaliado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) seguindo as resoluções de número 466/2012 e 510/2016, que direcionam a pesquisa e regem os princípios de segurança, direitos e deveres com seres humanos participantes.

Para fazer parte da pesquisa, os participantes tinham que preencher os seguintes critérios de inclusão: ambos os sexos; ter participado do Projeto de Extensão Trabalhador em Foco; alunos e egressos da graduação que tenham participado do projeto de extensão entre os anos de 2010 e 2023, sendo ofertado pelo Centro Universitário Santo Agostinho; aceitar participar da pesquisa através do TCLE; alunos e egressos que tenham concluído a carga horária completa do projeto; alunos e egressos que estejam na graduação ou que tenham concluído o curso.

Foram excluídos dessa pesquisa: alunos e egressos que por algum motivo estejam impossibilitados de serem entrevistados; alunos e egressos que por algum motivo não tenham concluído o projeto de extensão, não completando a carga horária completa do projeto de extensão; alunos e egressos que não queiram participar da pesquisa e tenham dito isso

através do TCLE; alunos e egressos que estejam impossibilitados de contactar por meio eletrônico (celular, e-mail ou rede social); alunos e egressos que não tenham retornado o questionário no prazo de 15 dias.

Os princípios éticos foram seguidos em todas as fases do estudo, em consonância com o que preconiza a Resolução nº 510/16 e Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde (CNS/MS).

A pesquisa foi realizada em Teresina – PI, através de plataforma eletrônica. A coleta de dados foi realizada através da plataforma *Google Forms*, onde foram apresentados o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), carta convite e questionário. A plataforma on-line possibilitou a participação de todos os alunos e egressos, tendo em vista que muitos são egressos da instituição e não residem na cidade de Teresina – PI, dessa forma facilitando a participação de todos independente de sua localização.

O cálculo amostral nos mostrou que seriam necessárias a participação de 273 pessoas. A amostra foi composta por 44 pessoas, sendo duas delas que participaram 2 vezes, nos levando a 46 participações, mas como esses participantes responderam apenas uma vez o questionário, o resultado se manteve no total de 44 que responderam o questionário por completo e 227 participantes que não completaram a pesquisa e que não foram localizados, só foram usadas as informações dos participantes que responderam todo o questionário e se encaixaram nos critérios de inclusão.

Através dos endereços eletrônicos levantados por meio do método bola de neve, tivemos acesso aos participantes por meio de indicações e compartilhamento dos meios de comunicação. Foi enviado o questionário e dado um prazo limite de 15 dias para que houvesse um retorno dos mesmos, após o prazo estabelecido e o questionário respondido, os dados foram coletados e armazenados na plataforma *Google Forms*, não havendo entrada de respostas os pesquisadores

retornaram a enviar o questionário e reestabelecer o prazo de 15 dias novamente. A coleta dos dados se deu início na data do dia 24 de agosto de 2023 e se encerrou no dia 30 de setembro de 2023. Levando ao total de 44 participantes na pesquisa.

A coleta teve a utilização de três documentos que foram enviados de uma única vez através da plataforma Google Forms. O primeiro foi o (apêndice I), carta-convite, onde foram incluídas informações relevantes sobre a pesquisa; o segundo foi o (apêndice II), Termo de Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE, onde foi exposto os objetivos do estudo, de forma clara e objetiva para que ele tivesse a autonomia de aceitar ou não fazer parte da pesquisa; por fim, o (apêndice III), o questionário com questões voltadas para responder o objetivo da pesquisa.

Após coletar os dados, foram analisados minuciosamente pelas pesquisadoras para ver se todas as questões foram contempladas pelos entrevistados, em busca de ter uma apreensão abrangente do fenômeno estudado e um olhar crítico da realidade.

Em seguida os dados foram dispostos em categoria afim de organizar e fazer uma apuração eficaz deles seguindo os objetivos do projeto. Posteriormente serão estabelecidas conexões e relações com a literatura existente que possibilitem a proposição de novas explicações e interpretações.

A pesquisa apresentou riscos mínimos, uma vez que poderia causar constrangimento ou desconforto ao responder o questionário, discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado, ou até mesmo tomar o tempo do sujeito ao responder ao questionário. Durante a pesquisa foi dado todo o suporte para os participantes, o que levou a um resultado positivo sem intercorrências.

3 ANÁLISE DE DADOS

Neste estudo, os dados foram coletados por meio de um questionário com 10 perguntas. Após exclusões, 8 perguntas analisam a validade da variável independente. As respostas foram registradas eletronicamente no Microsoft Excel. A variável dependente é “Impacto positivo do trabalho em grupo na vida profissional” e foi codificada como “1” para presença e “0” para ausência. A análise utilizou regressão logística devido à natureza binária da variável dependente, explorando fatores que influenciam o impacto do projeto “Trabalhador em Foco” na vida profissional dos participantes. Isso permite identificar padrões e relacionamentos essenciais para entender esse impacto.

4 RESULTADOS

Dos resultados obtidos pela pesquisa, tiveram participantes alunos e egressos do projeto de extensão Trabalhador em Foco distribuídos entre os anos de 2017 a 2023, com idades que variam entre 20 anos e 29 anos (figura 1), sendo 79,5% do sexo feminino e 20,5% do sexo masculino (figura 2). Ao todo foram 44 participantes, sendo que dois responderam que participaram do projeto mais de uma vez, elevando o número de 46 participantes, mas nas pesquisas contará o número de 44 participantes pois os dois que fizeram parte do projeto 2 vezes responderam ao questionário apenas uma vez.

Figura 1 – Idade dos Participantes

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

Figura 2 – Sexo dos Participantes

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

De acordo com os relatos dos participantes após o envio do questionário, não houve dificuldade no uso do questionário eletrônico durante a coleta dos dados da pesquisa contendo 10 questões, apresentadas da figura 3 a figura 12. O tempo de duração não foi longo, chegando no seu tempo máximo de 10 minutos, o que tornou a pesquisa rápida para coleta desses dados e tranquila para os participantes. Dentre as vantagens relatadas pelos participantes estão: a não locomoção para outros lugares; o envio das informações logo após a coleta para o banco de dados; simplicidade e rapidez no preenchimento.

PERGUNTAS FECHADAS

Figura 3 – Você se identificava com o projeto?

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

Figura 4 – O trabalho em grupo teve um impacto positivo em sua vida profissional?

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

Figura 5 – O projeto Trabalhador em Foco ampliou o conhecimento em ergonomia e saúde do trabalhador na formação profissional?

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

Figura 6 – As técnicas usadas nos atendimentos atendem às necessidades dos trabalhadores?

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

Figura 7 – Após o projeto, você consegue identificar equipamentos que prejudicam a ergonomia no local de trabalho?

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

Figura 8 – As disciplinas pré-requisitos foram integradas com sucesso no projeto de extensão?

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

Figura 9 – Encontrou dificuldades nas atividades do projeto?

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

Figura 10 – Você teve dificuldade em aplicar o aprendizado da sala de aula no projeto?

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

Figura 11 – O projeto Trabalhador em Foco desenvolve habilidades e adquire novos conhecimentos?

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

Figura 12 – Você indicaria o projeto de extensão para outros acadêmicos participarem?

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

Os dados utilizados neste estudo foram coletados por meio de um questionário estruturado contendo 10 perguntas, entretanto, uma das perguntas foi excluída por não ser estatisticamente válida e outra pergunta do questionário foi utilizada como variável dependente, portanto, nesse modelo 8 perguntas irão averiguar a validade da variável independente. As respostas obtidas foram então registradas eletronicamente utilizando o software Microsoft Excel, que oferece uma plataforma eficiente para armazenamento e organização de dados.

Antes de proceder com a modelagem estatística, foram calculadas as estatísticas descritivas das variáveis independentes. Estas estatísticas incluíram medidas como mínimo, primeiro quartil (Q1), mediana (Q2), média, terceiro quartil (Q3) e máximo. Para compreender a relação entre as variáveis independentes (como a identificação com o projeto, o impacto do conhecimento adquirido e a integração de disciplinas) e a variável dependente (o impacto positivo do trabalho em grupo na vida profissional), optou-se pelo uso de um modelo de regressão logística. Esta escolha foi motivada pela natureza binária da variável dependente, que representa a presença (1) ou ausência (0) de um impacto positivo na vida profissional dos participantes.

Quadro 1 – regressão logística.

	Você se identificava com o projeto?	O projeto de extensão Trabalhador em foco contribuiu em uma ampliação do conhecimento específico das matérias, ergonomia e saúde do trabalhador para a formação profissional?	Após a participação no projeto, você seria capaz de identificar dentro de um espaço laboral os equipamentos que prejudicam a adequação ergonômica do trabalhador?	Em relação a integração das disciplinas pré-requisitos para seleção dentro do projeto Trabalhador em Foco, você acredita que foram integradas/alcançadas?	Você encontrou dificuldades na execução das atividades desenvolvidas dentro do projeto?	Você sentiu dificuldade em colocar em prática o aprendizado recebido em sala de aula?	Você acredita que é possível desenvolver habilidades e adquirir novas através do projeto de extensão Trabalhador em foco?	Você indicaria o projeto de extensão Trabalhador em Foco para outros acadêmicos participarem?
Min.	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0.0000000
1st Qu.	1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000	0.0000000	0.0000000	1.0000000	1.0000000
Median	1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000	0.0000000	0.0000000	1.0000000	1.0000000
Mean	0.9512195	0.9512195	0.8292683	0.8780488	0.1463415	0.1219512	0.9512195	0.9756098
3rd Qu.	1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000	0.0000000	0.0000000	1.0000000	1.0000000
Max.	1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000

Fonte: Elaborado Pelos Autores (2023)

5 DISCUSSÃO

A disposição dos dados graficamente desempenha um papel fundamental na pesquisa e análise de informações. Quando representamos os dados visualmente, tornamos mais fácil para os pesquisadores e analistas interpretarem as tendências e os padrões presentes. Além disso, a visualização de dados simplifica o processo de identificação de inter-relações entre diferentes conjuntos de dados, permitindo uma compreensão mais profunda das complexidades envolvidas

O primeiro questionamento aos alunos e egressos teve 95% das respostas positivas sobre a afinidade com o projeto de extensão, nos mostrando que o aumento da identificação com o projeto está positivamente associado a um maior impacto na vida profissional dos participantes, o que está alinhado com o projeto os achados por ele apresentados, que indicam um aumento logarítmico nas chances de um impacto positivo à medida que a identificação com o projeto cresça. Isso sugere que a conexão emocional e o envolvimento com o projeto podem desempenhar um papel importante na melhoria da vida profissional dos indivíduos, como relata Xavier (2021).

Em seguida, quando questionados sobre a contribuição na ampliação do conhecimento específico das matérias, as respostas obtiveram 95,5% de

aprovação, nos levando a acreditar que, sem dúvida, a extensão universitária desempenha um papel fundamental para os estudantes, pois representa uma prática educacional contínua. Como enfatizado por Biondi e Alves (2011), a essência da extensão se revela como um processo de “mão dupla”, no qual o ato de ensinar e aprender coexistem simultaneamente.

Questionados sobre sua capacidade de identificar equipamentos que prejudicaram a adequação ergonômica do trabalhador, 84,1% das respostas foram positivas. Afirmando que a capacidade de identificar equipamentos que afetam a ergonomia no local de trabalho após a participação no projeto é vital, pois está diretamente ligada a um aumento nas chances de alcançar um impacto positivo. Como enfatizado por Brasil (1996), a extensão universitária educativa é uma via essencial para questionar a realidade e promover a troca de conhecimento entre a comunidade acadêmica e a sociedade. Essa colaboração mútua é fundamental para o desenvolvimento de práticas baseadas no conhecimento acadêmico, enriquecendo tanto a academia quanto a sociedade em geral.

Sobre a integração das disciplinas pré-requisitos dentro do projeto, 88,6% das respostas dos alunos e egressos foram positivas, o que possibilita um melhor desempenho no desenvolvimento de atividades, fazendo uma integração do conhecimento e obtendo um melhor resultado nas disciplinas, como ressaltado por Zuanon (2010), a extensão universitária oferece condições formativas únicas que enriquecem tanto os estudantes quanto os docentes, capacitando-os para uma maior excelência em suas respectivas áreas de atuação. Além disso, ela desempenha um papel crucial no aprimoramento do ensino e no avanço da pesquisa, ao abordar desafios reais da vida e buscar soluções adequadas para questões sociais. A integração bem-sucedida das disciplinas pré-requisitos dentro do projeto reflete esse compromisso com a excelência acadêmica e com a solução de problemas do mundo real.

Quando questionados sobre as dificuldades encontradas na execução das atividades desenvolvidas dentro do projeto, 62,4% responderam que não. Casadei (2016) em sua fala diz que um aumento nas dificuldades está associado a uma diminuição significativa nas chances logarítmicas de um impacto positivo, porém, superar obstáculos pode ser fundamental para obter resultados positivos na formação profissional. Isso ressalta a importância de abordar as dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento, permitindo que os participantes desenvolvam resiliência e habilidades valiosas no processo.

Indagados sobre a dificuldade em colocar na prática o conhecimento adquirido na sala de aula, 75,7% dos participantes responderam que não tiveram dificuldade. A integração da extensão universitária na formação acadêmica é fundamental, promovendo o diálogo entre professores e estudantes e ampliando a produção de conhecimento, como apontado por Jezine (2004). Essa integração oferece flexibilidade curricular e estimula uma formação mais crítica e construtiva para os alunos. No contexto da aplicação do aprendizado, a conexão entre teoria e prática, impulsionada pela extensão, desempenha um papel crucial, afetando especificamente o impacto quando os alunos aplicam seus conhecimentos adquiridos na sala de aula com facilidade.

Acreditar que o projeto de extensão “Trabalhador em foco” oferece oportunidades inovadoras para o desenvolvimento de habilidades e a aquisição de novos conhecimentos foi o que levou 95,5% dos participantes a responderem sim quando questionados sobre o seu desenvolvimento pessoal dentro do projeto. Estudos como o de Smith et al. (2020) mostram que a participação em projetos de extensão pode, de fato, aumentar a obtenção de habilidades novas, resultando em resultados positivos na formação profissional. Portanto, a capacidade de desenvolver habilidades por meio do projeto “Trabalhador em Foco” é fundamentada em evidências que certificam sua influência positiva na vida profissional.

Questionados se após a conclusão do projeto os alunos e egressos indicaram o projeto de extensão a outros, 97,7% das respostas foram positivas, levando a conclusão de que sua passagem tenha sido positiva conforme ressaltado por Brauner (1999), desempenha um papel fundamental na formação acadêmica. Ao indicar o projeto aos colegas, os estudantes avançados para a propagação desse valor, aumentando as chances de um impacto positivo e fortalecendo a qualidade do ensino e da prática pedagógica. Essa recomendação também ajuda a reduzir a insegurança dos acadêmicos ao enfrentar a prática profissional, alinhando-se com o objetivo de enriquecer a formação acadêmica.

6 CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos, ficou claro que o projeto de extensão “Trabalhador em Foco” teve um impacto positivo na vida dos alunos e egressos, promovendo o desenvolvimento de habilidades e competências éticas, como evidenciado pelos relatos coletados na pesquisa. De forma otimista, os participantes expressaram, por meio do questionário, que a aquisição de novos conhecimentos proporcionou uma perspectiva favorável em relação às práticas laborais voltadas para a manutenção e prevenção da saúde dos trabalhadores.

Em resumo, os resultados destacam a importância de promover projetos de extensão universitária em outras instituições, sejam elas públicas ou privadas. A partilha de experiências nesse contexto possibilita enriquecer a experiência educacional e promover o amadurecimento profissional. No entanto, é recomendável que sejam realizadas novas pesquisas para uma exploração mais profunda desse tema crucial e para fomentar um corpo mais substancial de estudos relacionados a essa área fundamental.

7 REFERÊNCIAS

BIONDI, D.; ALVES, GC A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL – UFPR. **REMEA – Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 26, 2011.

BRAUNER, P.; LUCÍA, V. La formación del profesorado de educación física en la UFRGS, Porto Alegre (Brasil): tendencias teóricas. 1999.

CANON, C. A. S.; PELEGRINELLI, G. Extensão universitária: o impacto de um projeto de extensão na formação profissional dos discentes na educação superior. Revista UFG, v. 19, 2019.

CARVALHO, C. et al. PROJETO EDUCAÇÃO POPULAR E ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR. Disponível em: <<http://www.prac.ufpb.br/enex/trabalhos/6PRACCOPACPROBEX2013806.pdf>>. Acesso em: 29 abr. 2023.

CASADEI, E. B. A extensão universitária em comunicação para a formação da cidadania. [s.l.] Editora UNESP, 2016.

DE, R. et al. REVISTA DE ODONTOLOGIA DA UNESP. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rounesp/a/Tw97cSWNySpdLbGMRgcXkRy/?lang=pt&format=pdf>>. Acesso em: 1 out. 2023.

Disponível em: <[http://file:///C:/Users/sophi/Downloads/editorrevistaufg,+revista-ufg+extensao_universitaria+\(1\).pdf](http://file:///C:/Users/sophi/Downloads/editorrevistaufg,+revista-ufg+extensao_universitaria+(1).pdf)>. Acesso em: 1 out. 2023.

Disponível em: <<https://www.ufmg.br/congrent/Gestao/Gestao12.pdf>>. Acesso em: 19 out. 2023.

Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/extensao_universitaria>. Acesso em: 29 abr. 2023.

FADEL, C. B. et al. O impacto da extensão universitária sobre a formação acadêmica em Odontologia. Interface, v. 17, n. 47, p. 937–946, 2013.

FERNANDES, M. C. et al. Universidade e a extensão universitária: a visão dos moradores das comunidades circunvizinhas. Educação em Revista, v.

28, n. 4, p. 169–194, 2012.

FIGUEIREDO, M. DE O. et al. A atividade de extensão na terapia ocupacional: revisão de escopo na literatura nacional. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional*, v. 30, p. e2908, 2022.

FLORES, L. F.; MELLO, D. T. O IMPACTO DA EXTENSÃO NA FORMAÇÃO DISCENTE, A EXPERIÊNCIA COMO PRÁTICA FORMATIVA: UM ESTUDO NO CONTEXTO DE UM INSTITUTO FEDERAL NO RIO GRANDE DO SUL. *Revista Conexão UEPG*, v. 16, p. 1–13, 2020.

L9394. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 19 out. 2023.

MORAES, S. L. D. DE et al. Impacto de uma experiência extensionista na formação universitária. *Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco-maxilo-facial*, v. 16, n. 1, p. 39–44, 2016.

RODRIGUES, M. DE M. Extensão universitária:: Um texto em questão. *Educação e Filosofia*, v. 11, n. 21/22, p. 89–126, 2008.

SMITH, J., et al. (2020). “O Impacto dos Projetos de Extensão Universitária no Desenvolvimento de Competências.” *Revista de Ensino Superior*, 45(3), 345-362.

ZUANON, Â. C. C. Carta ao leitor. **Revista Ciência em Extensão**, v. 6, n. 2, p. 1, 2010.

8 ANEXOS E APÊNDICES

APÊNDICE I

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO AGOSTINHO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Prezado (a) Senhor (a)

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa: **“Impacto do projeto de extensão trabalhador em foco sobre a formação acadêmica de alunos extensionistas de fisioterapia de uma instituição de nível superior”**. Esta pesquisa será realizada por alunos do Curso de fisioterapia, do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA. O TCLE (termo de consentimento livre e esclarecido), será impresso em 02 vias e rubricado em todas as páginas e assinado ao seu término por você e pelos pesquisadores, trata-se de uma coleta de dados on-line, realizada através do link (<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQpi-y8exEh11hEMzscLZvyEhYK Gj9wc2XjbCRoQzQITXzg/viewform?pli=1>), com tempo médio de 15 minutos para preenchimento de dados pessoais e questionário com 10 perguntas, cuja as respostas serão no formato (SIM ou NÃO), disponibilizado na plataforma virtual do google forms.

O motivo que nos leva a realizar a intervenção é saber qual a importância do projeto de extensão Trabalhador em Foco na formação acadêmica dos alunos de fisioterapia da UNIFSA que foram extensionistas do projeto, o trabalho acarretará benefícios tanto aos participantes, como a comunidade institucional e acadêmica, somando dados científicos atualizados, assim como, ser fonte de campo de pesquisas a respeito do tema estudado. Por conseguinte, esta pesquisa contribuirá de forma significativa para esta seleção, visto que possam ser observadas vantagens para o desenvolvimento de novas abordagens no projeto, já que esse levantamento trará uma visão mais ampla. O objetivo desse projeto é apresentar a perspectiva dos extensionistas sobre a prática de atividades laborais da manutenção da saúde do trabalhador e a construção de saberes, tendo como objetivos específicos: Relatar o impacto que o projeto de extensão trabalhador em foco pode provocar na vida profissional do acadêmico; Mensurar o alcance do conhecimento e sua

aplicação na vida acadêmica dos alunos; Validar a transferência de conhecimento na vivência dentro do projeto através de atividades da ginástica laboral; Contribuir no desenvolvimento de novas abordagens para que a troca entre extensionistas e colaboradores seja cada vez mais dinâmica; Avaliar o impacto do projeto na vida dos colaboradores beneficiados.

Antes da realização do preenchimento do questionário, será explicado o que é cada apêndice e a forma correta de resposta seguindo orientações dos pesquisadores.

Este estudo apresenta risco mínimo aos participantes, como o desconforto em participar das avaliações propostas (que poderá gerar constrangimento durante a avaliação dos questionários) ou desconforto durante as perguntas. Na hipótese de houver incomodo quanto ao questionário o participante será convidado a fazer a avaliação quando lhe for conveniente (visando evitar esses possíveis riscos, a avaliação dos questionários e antropométrica será realizada individualmente).

É importante salientar, que o critério de inclusão da pesquisa são: ambos os sexos; ter participado do Projeto de Extensão Trabalhador em Foco: Ambos os sexos; ter participado do Projeto de Extensão Trabalhador em Foco; Ex – extensionistas que tenham participado do projeto de extensão entre os anos de 2010 e 2023, sendo ofertado pelo Centro Universitário Santo Agostinho; Aceitar participar da pesquisa através do TCLE; Ex – extensionistas que tenham concluído a carga horária completa do projeto; Ex – extensionistas que estejam ainda na graduação ou que já tenham concluído o curso.

Este critério de inclusão traçado com objetivo de reduzir os riscos da pesquisa. Pode haver desconforto durante as perguntas, porém o risco é mínimo, pois, este questionário está de acordo com a resolução nº 466/2012 e resolução nº 510/16, que consiste em diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, sendo

ressaltado o respeito da sua dignidade e autonomia, deixando-o livre para participar ou abandonar a pesquisa caso não se sinta confortável; pontuar riscos e benefícios e prestar assistência necessária se necessário; respeitar valores culturais, sociais, morais religiosos e éticos.

Terá garantia do direito integral gratuita devido a danos diretos/indiretos e imediatos/tardios pelo tempo que for necessário e garantia de buscar indenização diante de eventuais danos decorrentes da pesquisa que poderá causar constrangimento e desconforto no preenchimento, como custeamento de exames, consultas médicas e nutricional, caso for necessário. Informamos que as despesas referentes a pesquisa em curso, não restringindo ao transporte e a alimentação serão ressarcidas pelos pesquisadores, além de despesas de acompanhantes. Caso negue se, em qualquer momento desta coleta, a participar da pesquisa ou houver descontinuação do estudo por alguma eventualidade, você será informado e não terá prejuízos e o pesquisador comunicará sua desistência e descontinuidade da coleta ao Sistema CEP/CONEP.

Os benefícios em decorrência do estudo são relevantes e maiores que os riscos, como melhoria na qualidade do atendimento, por meio de dados da pesquisa refletindo na conduta do protocolo de atividades. Também pode ajudar no processo de desenvolvimento de novas abordagens com o grupo beneficiário e auxiliar no avanço da ciência. Além disso, estes terão acesso ao serviço de ergonomia em fisioterapia sem custo.

Também, o conhecimento sobre ergonomia e saúde do trabalhador desses participantes permite o repasse de informações importantes para o público em questão e será de grande valia para auxiliar no atendimento deles nessa pesquisa e pode servir como dados para outras pesquisas que envolva a saúde do trabalhador dentro do seu local de atuação. Os resultados deste estudo serão repassados ao comitê de ética e a comunidade acadêmica em evento científico e publicação de artigo em revistas indexadas na área de ciências da Saúde.

Todos os riscos da pesquisa serão acompanhados e será de inteira responsabilidade dos pesquisadores, que dispõem de estratégias para minimizar esses riscos, como conscientizar os participantes da não obrigatoriedade da participação, respeitando o espaço de cada um, proporcionando-lhes total conforto entre eles e facilitando a coleta de dados.

Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios.

Os pesquisadores irão tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados para a instituição e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo.

A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma compensação financeira adicional.

Eu, fui informada (o) dos objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e motivar minha decisão se assim o desejar. A professora orientadora Patrícia Lima Ventura certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais.

Também sei que caso existam gastos adicionais, estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa, custeado pelos pesquisadores. Em caso de dúvidas antes, durante e após o projeto, poderei chamar os estudantes, Renato de Sousa Veloso, e mail: Renatosousa1599@gmail.com, telefone: (89) 99401-7991 e Sophia Larah Chaves da Silva, e-mail: Sophialarah19@gmail.com, telefone (98) 98493-4907, assim como, a

professora orientadora Patrícia Lima Ventura, e-mail patriciaventura@unifsa.com, para tirar dúvidas que possam surgir durante o processo.

Declaro que concordo em participar desse estudo e que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido através do google forms e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer todas as minhas dúvidas.

É garantido a liberdade de não querer participar da pesquisa ou de retirar seu consentimento a qualquer momento. As despesas que poderão surgir com a pesquisa serão de inteira responsabilidade da equipe de pesquisa, não havendo por outro lado qualquer previsão de compensação financeira. Os dados colhidos serão publicados em revistas e enviados a congressos, porém será garantida total privacidade e sigilo dos dados dos participantes, garantido desde já a confidencialidade, privacidade e proteção de imagem, seu nome ou material que identifique a sua participação não será liberado sem a sua permissão.

A pesquisa somente terá início após a aprovação do comitê de ética e pesquisa de acordo com a resoluções 510/16 e 466/12 do conselho nacional de saúde e após concordar voluntariamente em participar da pesquisa por meio do termo de consentimento livre e esclarecido caso. Será gerado duas vias: uma ficará para você, como participante e outro será armazenado sob sigilo da sua identificação com os pesquisadores responsáveis pela presente pesquisa.

Em caso de dúvidas ou perguntas, queira manifestar-se a qualquer momento para explicações adicionais, dirigindo-se aos pesquisadores.

Considerando, que fui informado (a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na

investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações).

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá também consultar o CEP/UNIFSA Centro Universitário Santo Agostinho, Avenida Professor Valter Alencar nº 665, comitedeetica@fsanet.com.br.

**COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTO
AGOSTINHO – UNIFSA**

Endereço: Av. Prof. Valter Alencar, 665

São Pedro, CEP: 64.019-625, Teresina/Piauí.

Fone/Fax (86) 3218-2810

Email: comitedeetica@unifsa.com.br

[IMPRESSÃO DIGITAL]

Após ter sido esclarecido sobre a pesquisa, objetivos e procedimentos, assine este documento em duas vias, sendo uma sua e outra dos pesquisadores.

Nome completo legível: _____

Assinatura do participante

Patrícia Lima Ventura

Renato de Sousa Veloso

Sophia Larah Chaves da Silva

Teresina, _____ de _____ de 20__

APÊNDICE II

CARTA-CONVITE

Prezado (a) Senhor (a)

Estou desenvolvendo um estudo intitulado "IMPACTO DO PROJETO DE EXTENSÃO TRABALHADOR EM FOCO SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA DE ALUNOS EXTENSIONISTAS DE FISIOTERAPIA DE UMA INSTITUIÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR." que tem como pesquisadores (a) responsáveis Patrícia Lima Ventura, Renato de Sousa Veloso e Sophia Larah Chaves da Silva.

Portanto, solicitamos por meio desta carta, a sua colaboração que envolverá no preenchimento de um formulário online, via Google, com questões como: quais as contribuições do projeto para a formação profissional; quais aprendizagens foram mais significativas durante a participação no projeto, para sua atuação como cidadão; como foi a

experiência; ponto de vista sobre a interdisciplinaridade no projeto; quais foram as dificuldades encontradas; quais as melhorias que poderia acontecer no projeto; quais as habilidades e competências que eles adquiriram através do Projeto de Extensão. O prazo para devolução do questionário será de 15 dias; não havendo resposta no prazo estabelecido, será feito um segundo contato e concessão de novo prazo de 15 dias.

Caso concorde em colaborar conosco a participar desta pesquisa, solicitamos que responda este e-mail. Caso manifeste sua concordância, enviaremos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o formulário com as instruções para o preenchimento dos instrumentos.

Aguardamos o seu retorno e, desde já, agradecemos o seu valioso apoio. Nesta oportunidade, coloco-me à sua disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Patrícia Lima Ventura

vlpatricia@hotmail.com

Renato de Sousa Veloso

Renatosousa1599@gmail.com

Sophia Larah Chaves da Silva

Sophialarah19@gmail.com

APÊNDICE III

FORMULÁRIO DE ENTREVISTA

Nome: _____

Data: ____ / ____ / ____

Idade: _____

Sexo: F M

Concluiu o curso? _____

Qual ano? _____

Qual ano participou do projeto Trabalhador em Foco? _____

1- Você se identificava com o projeto?

() SIM () NÃO () TALVEZ

2- O trabalho em grupo durante o projeto de extensão teve um impacto positivo em sua vida profissional?

() SIM () NÃO () TALVEZ

3- O projeto de extensão Trabalhador em foco contribuiu em uma ampliação do conhecimento específico da matéria ergonomia e saúde do trabalhador para a formação profissional?

() SIM () NÃO () TALVEZ

4- Sobre as técnicas usadas durante os atendimentos, você acredita que atende a necessidade do trabalhador?

() SIM () NÃO () TALVEZ

5- Após a participação no projeto, você seria capaz de identificar dentro de um espaço laboral equipamento que prejudicam a adequação ergonômica do trabalhador?

() SIM () NÃO () TALVEZ

6- Em relação a integração das disciplinas pré-requisitos para seleção dentro do projeto Trabalhador em Foco, você acredita que foram alcançadas?

() SIM () NÃO () TALVEZ

- 7- Você encontrou dificuldades na execução das atividades desenvolvidas dentro do projeto?
 SIM NÃO TALVEZ
- 8- Você sentiu dificuldade em colocar em prática o aprendizado recebido em sala de aula?
 SIM NÃO TALVEZ
- 9- Você acredita que é possível desenvolver habilidades e adquirir novas através do projeto de extensão Trabalhador em foco?
 SIM NÃO TALVEZ
- 10- Você indicaria o projeto de extensão Trabalhador em Foco para outros acadêmicos participarem?
 SIM NÃO TALVEZ

ANEXO I

The screenshot displays the 'Plataforma Brasil' interface. At the top, there is a navigation bar with the text 'Plataforma Brasil' and a search icon. Below this, a breadcrumb trail reads 'Página Inicial > Minha Pesquisa > Minha Pesquisa > Grupo de Trabalho'. The main content area is divided into two sections: 'LISTA DE AVALIAÇÕES DO PROJETO' and 'HISTÓRICO DE TRÂMITES'.

LISTA DE AVALIAÇÕES DO PROJETO

Aprovação	Responsável	Versão	Submissão	Modificação	Situação	Excluído do Centro Coord.	Ações
PO	INTECA LUANA VENTURA	2	14/01/2023	24/07/2023	Aprovado	Não	[Ícone de lupa] [Ícone de atualizar] [Ícone de imprimir]

HISTÓRICO DE TRÂMITES

Aprovação	Data/Hora	Tipo Trâmite	Versão	Perfil	Origem	Destino	Informações
PO	11/02/2023 09:17:35	Parecer de relato emitido	1	Membro do CCP	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	
PO	11/05/2023 07:46:38	Aprovação de elaboração de Relatório	1	Membro do CCP	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	
PO	29/06/2023 08:40:36	Confirmação de indicação de Resposta	1	Coordenador	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	
PO	07/08/2023 08:13:43	Indicação de Resposta	1	Secretaria	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	
PO	07/08/2023 08:10:21	Aprovação de PP	1	Secretaria	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	
PO	06/09/2023 18:25:59	Submissão para avaliação do CCP	1	Assistente de Pesquisa	PERQUISADOR	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	
PO	06/09/2023 08:29:38	Resposta de PP	1	Secretaria	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	PERQUISADOR	Precatórios pesquisadores. Após análise de documentação (2023.016.11)
PO	09/09/2023 12:37:45	Submissão para avaliação do CCP	1	Responsável Principal	PERQUISADOR	Associação Terceiristas de Ensino - Faculdade Santo Agostinho/AE	

At the bottom of the page, there is a 'LEGENDA' section with the text '(*) Apreciação'. The system footer shows 'Coordenação 11 e 18 de agosto | 2023.016.11' and a 'Chat' button.

The screenshot displays a web application interface with two main tables. The top table, titled 'LISTA DE APECIAÇÕES DO PROJETO', lists project appreciations with columns for 'Apreciação', 'Pesquisador Responsável', 'Versão', 'Submissão', 'Modificação', 'Situação', 'Exclusivo do Centro Coord.', and 'Ações'. The bottom table, titled 'HISTÓRICO DE TRÂMITES', provides a detailed history of project milestones with columns for 'Apreciação', 'Data/hora', 'Tipo Trâmite', 'Versão', 'Perfil', 'Origem', 'Destino', and 'Informações'. A legend at the bottom identifies project types: 'PO = Projeto Original de Centro Coordenador', 'PC = Projeto Original de Centro Participante', and 'PE = Projeto Original de Centro Cooperante'. The interface also includes a search bar, a chat icon, and a system tray at the bottom showing the date and time.

Apreciação	Pesquisador Responsável	Versão	Submissão	Modificação	Situação	Exclusivo do Centro Coord.	Ações
PO	FRASCALBA, VENTURA	2	14/07/2023	14/07/2023	Aprovado	Não	[Ícone de ações]

Apreciação	Data/hora	Tipo Trâmite	Versão	Perfil	Origem	Destino	Informações
PO	21/07/2023 09:45:13	Parâmetros alterados	2	Coordenador	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	PEQUISADOR	
PO	21/07/2023 09:38:36	Parâmetros de catálogo emitido	2	Coordenador	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	
PO	26/07/2023 17:17:57	Parâmetros de relatório emitido	2	Membro do CEP	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	
PO	26/07/2023 16:52:56	Aprovação de Submissão de Relatório	2	Membro do CEP	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	
PO	23/07/2023 11:50:52	Confirmação de Instrução de Relatório	2	Coordenador	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	
PO	23/07/2023 11:40:30	Instrução de Relatório	2	Coordenador	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	
PO	23/07/2023 11:40:32	Aprovação de RP	2	Coordenador	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	
PO	14/07/2023 16:58:53	Submetido para avaliação do CEP	2	Assistente de Pesquisa	PEQUISADOR	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	
PO	09/07/2023 17:08:59	Parâmetros alterados	1	Coordenador	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	PEQUISADOR	
PO	09/07/2023 16:38:30	Parâmetros de catálogo emitido	1	Coordenador	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	Associação Terceiros de Ensino - Faculdades Santo Agostinho/ATE	

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:
Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:
Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:
Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de

revisores

também!